

ГИДРОТЕХНИК ИНШОТЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИШДА ЎЛЧАШЛАР АНИҚЛИГИНИ АСОСЛАШ

Исаков Эркин Хўжаёрович

Мирзо Улуғбек номидаги Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети геоматика кафедраси профессори;

Toshmatov Saloxiddin Shuxratovich

Мирзо Улуғбек номидаги Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети геоматика кафедраси магистранти

Гидротехник иншоотларга сув омборлари, дарёлар, гидлоэлектро станциялар, каналлар, ариқлар, зовурлар, сув айиргичлар, коллекторлар, дренажлар, анҳор ва лотоклар киради. Уларни қуришда ёки таъмирлашда ер устида лойиҳани жойида кўчириш билан боғлиқ ишлар олиб борилади. Ушбу ишларнинг моҳияти проекцияланган иншоотларнинг ердаги ҳолатини аниқлаш, шунингдек белгиланган лойиҳа баландлиги, горизонтал ва қия чизиклар, текисликлар, юзалар, иншоотлар ўқларини олиш ва уларни геодезик белгилар билан ерга белгилашдан иборат [3, 4].

Лойиҳаларни жойига кўчиришнинг аниқлиги куйидагиларга боғлиқ:

а) лойиҳани жойга кўчириш учун қўлланиладиган топографик планнинг масштаб аниқлигига;

б) геодезик ўлчовларнинг аниқлигига.

Топографик планнинг аниқлиги атрофдаги объектлар ва ерларга нисбатан лойиҳа нуқталарининг позициясининг аниқлигига таъсир қилади. Масалан, агар лойиҳа нуқтаси Р жойга ўтказилса, унинг координаталари ва баландлиги ўртача квадратик хатолар билан режадан график равишда аниқланади m_0 , m_n , кейин мавжуд вазият ва ерга нисбатан нуқтанинг ўртача квадрат хатолари келиб чиқади [5].

$$m_{0p} = m_0 \sqrt{2M}; \quad (1)$$

$$h_0 = 3,2 \div 5m_h; \quad (2)$$

бу ерда: М-карта иасштабининг махражи, h-рельефнинг кесим баландлиги.

Геодезик ўлчовларнинг аниқлиги геодезик тармоқ нуқталарига нисбатан лойиҳалаш нуқталарининг аниқлигига, яъни нуқталарнинг нисбий ҳолатига боғлиқ. Бурчак, чизикли ва баландликни ўлчаш учун талаб этиладиган асбоблардан ва геодезик усулларнинг методологиясидан фойдаланиб лойиҳа нуқталарини юқори аниқликда жойга кўчириш мумкин [1].

Тўғон лойиҳаси бўйлама нишаблик оғишидан қатъийназар нишаб катталигига қараб 0,05 даражадан ошмаслиги керак.

Ушбу ҳолат муаммони ҳал қилишнинг қийинлиги ва ноаниқлигини кўрсатади, чунки у хатолар назариясининг тескари муаммосини ҳал қилиш

билан боғлиқ. Ушбу муаммонинг моҳияти шундаки, тадқиқотлар натижаларининг ўртача

квадрат хатолари m_x вазифаларидан келиб чиқиб, $F=f(x_1, x_2, \dots, x_{1n})$, ўрта квадратик хатоси белгиланган қийматдан ошмаслиги лозим бўлади.

$$m_p^2 = (\sum_{i=1}^n (\frac{\partial f}{\partial x_i})^2 m_{x_i^2})^{1/2} \quad (3)$$

Бу муаммо математик жиҳатдан ноаниқ, чунки функциянинг берилган хатоси m_p бўлса, у натижаларнинг қийматларини турли йўллар билан белгилаш орқали таъминланиши мумкин ва уни қўшимча шартларсиз ҳал қилиш мумкин бўлмайди.

Қўшимча шартлар сифатида кўпинча тенг таъсирлар, тенг аниқлик ва аҳамиятсиз таъсир кўрсатиш тамойили қабул қилинади [1, 2].

Тенг таъсирлар тамойилига кўра, (3) формуланинг барча алоҳида компонентлари тадқиқотларга бир ҳил таъсир кўрсатади деб тахмин қилинади m_p ва қийматлар m_x формуласи билан аниқланади.

$$m_{x_i} = \frac{m_p}{n \frac{\partial f}{\partial x_i}} \quad (4)$$

Тенг аниқлик тамойилига кўра, барча натижалар деб тахмин қилинадиган m_x вазифалари m_ε га ўзаро тенг саналади ва $m_{x_1} = m_{x_2} = \dots = m_{x_n}$ ҳамда тамойиллар m_x ифода орқали топилади [1].

$$m_{x_i} = \frac{m_p}{\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}} \quad (5)$$

Ушбу тамойил орқали гидротехник иншоотларини қуриш учун юқори аниқликдаги марказ базасининг қийматини асослаш бўйича қўлланилиши кўриб чиқилса, бунинг учун хатолик даражаси қийматлари бўйича куйидаги формула орқали ифодалаш мумкин.

$$m_{i\Sigma}^2 = m_{in}^2 + m_{ip}^2, \quad (6)$$

Бу ерда m_{in} , m_{ip} кўрсаткичлари нишаблик лойиҳасининг хатолари ва уни жойига кўчириш. Агар тенгсизлик бажарилса, марказ ишининг аниқлиги таъсири аҳамиятсиз бўлиши керак.

$$m_{i\Sigma} - m_{ip} \leq \varepsilon m_{i\Sigma}, \quad (7)$$

Бу ерда ε - 0,05 га тенг қўлланиладиган кичик қиймат (7) формулани

(6) ҳисобга олган ҳолда маълум ўзгартиришларни танланган ε қиймат билан амалга ошириш тавсия этилади.

$$m_{ip}^2 \leq \frac{2\varepsilon}{(1-\varepsilon)^2} m_{in}^2 \quad (8)$$

$$m_{ip} \leq 0,33m_{in} \quad (9)$$

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, режанинг горизонтал чизикларини интерполяция қилиш

натijasida olingan nuqtalarning balandliklaridan foydalanган holda gidravlik hisob-kitoblar natijasida chizikli gidrotexnika inshootlari iynalishlari ebnafiralarini loyixalashning aniqligi kuyidagiga teng buladi.

$$m_{ip} = 0,12i_{np} \quad (10)$$

$$m_{ip} = 0,04i_{np}, \quad (11)$$

Xisoblangan kiyalik hatosi masofani aniqlashning ehtibordan chetda qolgan hatosidan oshib ketishi kuyidagi formula bilan ifodalanaadi.

$$m_{ip} = \frac{m_i}{L} \cdot 10^{-6}, \quad (12)$$

Бу ерда L - гидротехник инshootни (канал)

uzunligi kilometrларда, m_h - мм баландлик hatosi.

Formulaдaги чап қисmlарнинг тенглигидан (11), канал uzunligининг (12) ўрта квадратик hatosини ортиқча олиш лозим бўлади.

$$m_{ip} = 0,04 \cdot 10^{-6} iL \quad (13)$$

бу ерда m_h - formulaдa аниқланган дастлабки нивелирлаш natijasida хосил бўлган ўртача квадратик хато.

$$m_h = \mu\sqrt{L}, \quad (14)$$

бу ерда μ - 1 км масофага геометрик нивелирлаш орқали ортиқча қийматнинг ошишини аниқлашдаги ўртача квадрат hatosi саналади [1, 2].

1-жадвал

L, км	μ хатолик қиймати (нишаблик учун, мм):				
	Рельеф дeлтаси 0,0001- 0,0003	Текисликдаги рельеф 0,001- 0,0002	Водий рельефи 0,001- 0,005	Тоғ олди рельефи 0,01- 0,005	Тоғ рельефи 0,01- ва ундан баланд
1	3	12	24	36	60

(13) formulani (14) га алмаштириш орқали ўлчамларни hisobга олиб, куйидагича қабул қиламиз.

$$\mu = 4 \cdot 10^{-7} i\sqrt{L}, \text{ мм} \quad (15)$$

бу ерда - гидротехник инshootнинг uzunligи,

километрлар сони.

L uzunligидаги каналлар ва қийақлар учун (15) formulaга мувофиқ бажарилган hisob-kitoblar natijalari суғориладиган ерларнинг турли ҳил рельеф шароитида амалга ошириш ишлари 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Нивелирлаш синфи	II	III	IV	Техник	Тригонометрик $\pm 50\sqrt{L}$ мм
Чекли хато f_h , мм	5	10	20	30	50
1 км масофа учун ўртача квадрат хато m , мм	2,0	4,0	8	12	20

Гидротехник инshootни (каналларни) I - II синф нивелирлаш орқали $i < 0,00015$ баландлик асосини нишаб дeлта рельефи шароитида асослашнинг имкони йўқ. $0,00015 < i < 0,003$ қийматга тенг бўлган рельеф жойларда III -IV синф техник нивелирлаш аниқлигида нивелирлаш ишлари олиб борилса, $i > 0,0003$ қийматга тенг бўлган тоғ ва тоғ олди худудларида техник ва тригонометрик нивелирлаш ишлари олиб борилиши лозим бўлади.

Литература:

1. Isakov E.X.. Geodezik o'lash natijalarini matematik hisoblash.1-qism. Darslik. "TURON NASHR". Samarqand - 2022. ISBN: 978-9943-8731-8-6. 184 bet. (Grif raqami 106-468, 17.03.2022 y.).
2. Isakov E.X., Berdiqulov U., Hamdamova D. Geodezik o'lash natijalarini matematik hisoblash.2-qism. Darslik. (Grif raqami 106-468, 22.12.2023.).
3. Suyunov A.S, Suyunov Sh.A, Hamdamova D.O.. Amaliy geodeziya. "Fan" nashriyoti TOSHKENT.
4. Suyunov A., Manoyev S.B. Muhandislik qidiruv ishlari. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021 yil 31-maydagi 237 (337-694) sonli

bo'yug'iga asosan "Innovatsion rivojlanish nashriyot - matbaa uyi" da nashr etildi. TOSHKENT.

5. A.S.Suyunov, Sh.A.Suyunov, D.Hamdamaova. Amaliy geodeziya. O'zbekiston Respublikasi FAN nashriyoti

6. Isakov E.X. Injenerlik geodeziyasi. Darslik. "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi". Toshkent - 2021-y. 224/14 b.t.

